

ЎЗБЕКИСТОН **ISSN 2181-502X** QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI

Maxsus son [2]. 2022

**ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР –
АМАЛИЁТГА**

O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI

agrар-iqtisodiy,
ilmiy-ommabop jurnal

СЕЛЬСКОЕ И ВОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО УЗБЕКИСТАНА

аграрно-экономический,
научно-популярный журнал

Muassislar:

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QISHLOQ XO'JALIGI VA SUV
XO'JALIGI VAZIRLIK LARI

Bosh muharrir:

Tohir DOLIYEV

Tahrir hay'ati:

Shuhrat G'ANIYEV

Aziz VOITOV

Shavkat XAMRAYEV

Shuhrat TESHAYEV

Azimjon NAZAROV

Bahodir TOJIYEV

Ravshan MAMUTOV

Abrol VAXOBOV

Bahrom NORQOBILOV

Nizomiddin BAKIROV

Bahodir MIRZAYEV

Ravshanbek SIDDIQOV

Mirziyod MIRSAIDOV

Baxtiyor KARIMOV

Ibrohim ERGASHEV

2022-yil,
Maxsus son [2].

Jurnal 1906-yil yanvardan
chiqa boshlagan.

Obuna indeksi 895

Jurnaldan materiallar ko'chirib
olinganda "O'zbekiston qishloq va
suv xo'jaligi" jurnalidan olindi",
deb ko'rsatilishi shart.

IRRIGATSIYA-MELIORATSIYA

M.XAMIDOV, K.XAMRAYEV. Innovatsion sho'r yuvish texnologiyasi	68
D.ҚОДИРОВ, Э.МАХМУДОВ, Ф.САДИЕВ, А.ЭРДАНОВ. Гидротехника иншоотларига хавф солувчи омиллар	69
М.ИКРАМОВА, И.АХМЕДХОДЖАЕВА, А.ХОДЖАЕВ, О.ИКРОМОВ. Ирригация тизимларида сувдан фойдаланиш мониторингини олиб боришда геоахборот технологияларининг ўрни	71
М.ОТАХОНОВ, Z.IBRAGIMOVA, S.MELIKUZIYEV, A.HOSHIMOV. Kanallarda suv oqimining tekis harakati	74
Э.МАХМУДОВ, Д.ҚОДИРОВ, М.ШЕРБАЕВ, Б.АБДУЛЛАЕВ. Гидротехника иншоотларини куриш ва эксплуатация қилишда кўчки жараёнларининг таъсири	76
Д.ЖАНАЗАҚОВА. Маъданли ўғитлар меъёрлари ҳамда суғориш тартибларининг кузги арпа дони сифат кўрсаткичларига таъсири	77
З.ХУДОЁРОВ. Ёмғирлатиб суғориш жараёнидаги сув оқими ҳаракатининг математик модели	79
А.СЕЙТОВ, М.ЭСОНТУРДИЕВ, Т.КОБИЛОВ, Д.ЖУМАМУРАТОВ. Определение состава и перечня информационных потоков для системы автоматизации, сбора и обработки данных гидротехнических сооружений магистрального канала	81
Т.АПАКХУЖАЕВА, А.ХОШИМОВ, А.ХАЙДАРОВ, Д.РЎЗИЕВ. Куйилма-ўзанли сув омборларида филтратция хисоби	83
N.ESHROPULATOV, M.PO'LATXO'JAYEV, B.SULTONOV. Olxo'ri mevasiga o'ta yuqori chastotali elektromagnit maydon bilan ishlov berib sharbat olish texnologiyasi	84
М.БОТИРОВ, Ш.АКРАМОВ. Тупрокнинг ҳажм оғирлиги ва ғоваклиги билан унинг сув ўтказувчанлиги орасидаги боғлиқлик	85
А.АХАТОВ, Р.МАДРИМОВ, Ғ.ЖУРАЕВ, В.НУРМАТОВА. Бўзсув ва Жўнарлик каналли сувлари билан суғориладиган ўтлоқли ва бўз-ўтлоқли тупроқларда карбонат ва тузларнинг тарқалиши	87
Ф.ХАСАНОВА, И.ҚАРАБАЕВ, М.АТАБАЕВА, З.ДАУЛЕТНАЗАРОВА. Ерга турли усулларда ишлов бериб, ўтмишдош экинлар етиштиришнинг тупроқ агрофизик хоссалари ҳамда ғўза хосилдорлигига таъсири	89
С.ГАППАРОВ, А.УТАЕВ, З.ДЖУМАЕВ, А.РАВШАНОВ, Б.КАМИЛОВ, М.ЗИЯТОВ. Маҳаллий районлашган ғўза навлари ва тизмаларини автоматроф тупроқлар шароитида эгитлаб ҳамда томчилатиб суғоришда илдиш тизимининг ривожланиши	92
З.БОБОМУРАДОВ, З.БОБОКУЛОВ, М.АВАЗОВ, Ш.ТУРСУНОВ. Алмашлаб экиш ва тупроқ унумдорлигига нўхат экинининг аҳамияти	95
Б.САЙПОВА. Табиий сув хавзаси муҳофаза зонаси ерлари хариталарини тузиш услугларини такомиллаштириш	97
Ж.ПИРИМОВ. Кадастр тизимида аэрокосмик съёмка маълумотларининг аҳамияти	98

МЕХАНИЗАТСИЯ

N.ESHROPULATOV, M.PO'LATXO'JAYEV, B.SULTONOV. Organik muhitlarning yuqori chastotali o'tkazuvchanligi	100
--	-----

IQTISODIYOT

Ў.ХЎЖАҚУЛОВ. Стратегик давлат секторида инсон ресурсларини бошқаришни қўллашнинг афзалликлари	101
Б.УМИРҚУЛОВ. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг махсулот сифатини оширишдаги аҳамияти	103
Г.АЛИЕВА, Ш.УТЕМИСОВ. Қишлоқ хўжалигида акциядорлик жамиятларини бошқаришда ахборот таъминотнинг аҳамияти ва уни такомиллаштириш	105
Ш.РАСУЛОВ. Ўзбекистон Республикасида меҳнат ресурслари фаоллигини оширишга қаратилган чора-тадбирлар таҳлили	107
У.АБЛАТОВ. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини диверсификациялаш усулларини такомиллаштириш	108
А.ХАДЖИМУРАТОВ. Агрокластер тадбиркорлигининг хусусиятлари	109
А.БАБАДЖАНОВ, Ш.БАЙМЕТОВА. Классификация аренды на уровне Республики Узбекистан в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности	112
А.ГУЛЯМОВА. Развитие деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан	114
Г.АЛИЕВА, У.АБЛАТОВ. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини диверсификациялашнинг илмий-назарий асослари	115
Ш.ХАЙИТОВ. Тўқимачилик саноати корхоналарининг барқарор ривожланишини эконометрик моделлар ёрдамида прогноزلаш	117

Jurnal O'zbekiston Matbuot va axborot
agentligida 2019-yil 10-yanvarda 0158-raqam
bilan qayta ro'yxatga olingan.

Manzilimiz: 100004, Toshkent sh.,
Shayxontohur t., A.Navoiy k., 44-uy.

Tel.: +998 71 242-13-54,
+998 71 249-13-54.

www.qxjurnal.uz
E-mail: uzqx_jurnal@mail.ru,
Telegram: qxjurnal_uz
Facebook: uzqxjurnal

© «O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi»

Bosmaxonaga topshirildi: 2022-yil 8-sentabr.
Bosishga ruxsat etildi: 2022-yil 8-sentabr. Qog'oz
bichimi 60x84 1/8. Ofset usulida ofset qog'oziga
chop etildi. Shartli bosma tabog'i – 4,2. Nashr bosma
tabog'i – 5,0. Buyurtma №7. Nusxasi 200 dona.

«NUR ZIYO NASHR» MCHJ
bosmaxonasida chop etildi.

Korxonaning manzili: Toshkent shahri,
Matbuotchilar ko'chasi, 32-uy.

Navbatchi muharrirlar – B.ESANOV, A.TOIROV
Dizayner – U.MAMAJONOV

ГИДРОТЕХНИКА ИНШОТЛАРИНИ ҚУРИШ ВА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИШДА КЎЧКИ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

Аннотация. Мақолада кўчкилар содир бўлишининг сабаблари, уларнинг синфланиши, кўчкилар ва улар билан боғлиқ фавқулодда вазиятларнинг шаклланишига таъсир этувчи омиллар, кўчкиларнинг гидротехника иншоотлари хавфсизлигига таъсири ва юзага келиши мумкин бўлган зарарлар, кўчки ҳавфи мавжуд бўлган қияликларни кузатиш ишлари, ўтган даврларда гидротехника иншоотларида рўй берган кўчки билан боғлиқ ҳалокатлар таҳлил қилинган.

Аннотация. В статье рассматриваются причины возникновения оползней, их классификация, факторы, влияющие на образование оползней и связанных чрезвычайными ситуациями, влияние оползней на безопасность гидротехнических сооружений и возможные повреждения, мониторинг склонов с оползневой опасностью, оползневые явления, которые происходят в гидротехнических сооружениях.

Annotation. The article discusses the causes of landslides, their classification, factors affecting the formation of landslides and related emergencies, the impact of landslides on the safety of hydraulic structures and possible damage, monitoring of slopes with a landslide hazard, landslide phenomena that occurred in hydraulic structures in the past are analyzed accidents.

Гидротехника иншоотлари (ГТИ)ни қуриш ва улардан фойдаланиш даврида ноқулай геодинамик жараёнлар тез-тез намоён бўлади. Натижада экстремал геологик муаммоларни шакллантирувчи фавқулодда вазиятлар юзага келади. Геологик жинсларнинг деформациялари ва кучли динамик таъсирлар остида ГТИнинг шикастланиши ва бузилишига сабаб бўладиган зилзилалар, қулашлар, ўпирилиш ва кўчишлар геодинамик жараёнларнинг бир тури ҳисобланади [1, 2]. Кўчкилар содир бўлишининг асосий сабабларидан бири кўплаб тўғонлар қиялиги тик бўлган жойларда қурилганлигидир. Кўчкилар ва улар билан боғлиқ фавқулодда вазиятларнинг шаклланишига бир қатор табиий ва техноген омиллар таъсир кўрсатади: рельеф, тоғ жинсларининг ўзига хос тузилиши ва таркиби, гидрогеологик, гидрометеорологик ва сейсмотектоник шароитлар, шунингдек, техноген таъсирлар - қияликларнинг пастки қисмларини кесиш, қурилиш ишлари ва сув омборларини тўлдириш жараёнидаги гидрогеологик ўзгаришлар, уларни ишлатиш пайтида сув сатҳини тушириш, бурғулаш, портлатиш ва шу кабилар.

Кўчкилар фаоллашувининг ўз вақтида аниқланмаслиги ёки етарли даражада ўрганилмаслиги ГТИга ўз таъсирини кўрсатиши билан бирга катта ижтимоий ва иқтисодий зарарлар келтириши мумкин [3].

Экзоген (табиий) жараёнлар эса кўпинча қадимий кўчкиларнинг фаоллашиши натижасида юзага келади. Бунга 1977 йилда қурилган Миатла ГЭСининг тўғони томон ҳаракатлананаётган ҳажми 3,0 млн. м³ бўлган кўчки 1978 йилдан бугунгача 30 м дан ортиқ масофани босиб ўтганлигини мисол қилишимиз мумкин [2, 3].

Кўчкилар умумий сонининг 93% ини бир марталик кўчкилар ва 7% ини ҳаракатларнинг даврий тикланиши билан содир бўладиган кўчкилар ташкил этади. Табиий офат кўламини тасвирлайдиган хавфли кўчкилар ҳажми Г.С.Золотарёв ва Е.П.Емельяновалар томонидан “кўчки синфлари”га бўлиб кўрсатилган (1.1-жадвалга қаранг) [3].

III синфга мансуб, яъни ҳажми 1-10 млн. м³ бўлган кўчкиларнинг кўчиши одатда тез-тез учраб туради. Канадада-

ги Ревелстоук сув омбори чап қирғоғида аниқланган (қадимий) Дауни кўчкисининг максимал ҳажми 1500 млн. м³ бўлиб V синфга мансубдир [3].

Кўчкиларнинг фаоллашуви қурилиш ишларининг узоқ муддатга кечиктирилиши ва кўчки оқибатларини бартараф этиш учун юқори харажатлар талаб этилиши билан кўплаб иқтисодий зарарлар келтиради [3].

Кўчкилар фаоллашуви натижасида фавқулодда ҳолатларнинг юзага келиши нафақат ГТИга яқин жойларда, балки дарё водийларида ҳам учрайди. Катта кўчкилар дарё водийларини тўсиб қўйиши натижасида кўлллар ҳосил бўлади (масалан, Сарез кўли).

Характерли жиҳати шундаки, кўчкилар натижасида ҳосил бўлган табиий тўғонларнинг аксарияти бир йил ичида қулаб тушади. Шу билан бирга, жуда барқарор ер массалари ҳам мавжуд. Мисол учун, кўчки натижасида ҳосил бўлган ва кўл ҳосил қилган Испано тўғони (Тассо дарёси, Италия) 2000 йилдан ортиқ вақт давомида барқарор бўлиб келмоқда. Бундан ташқари, 1911 йилги Помирда содир бўлган кучли (тахминан 9 балл) зилзила тоғ қиялигининг Мурғоб дарёси водийсига қулашига сабаб бўлган. Натижада, баландлиги тахминан 550-800 м, узунлиги 4-6 км бўлган табиий тўғон Сарез кўлини ҳосил қилган [3, 4, 5, 6].

Италиядаги Вайонт тўғонида 1963 йилда тўғоннинг юқори бьефидаги қияликларнинг қулаши юз берган ва баланд тўғонларнинг ҳосил бўлишига сабаб бўлган. Вайонт сув омборидаги сув аркали тўғоннинг устидан ошиб, Лонгарон шаҳрини вайрон қилган ва 3000 кишининг ўлимига сабаб бўлган [3].

Қияликларнинг ҳолатини текшириш учун қиялик массивларининг ҳолати ва деформацияларининг тартибли кузатувлар мониторингидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Кўчки ҳавфи мавжуд бўлган қияликларни кузатиш ишлари икки асосий босқичга бўлинади: лойиҳадан олдинги ва қурилиш жараёнида. Мониторинг одатда бир вақтнинг ўзида бир нечта усуллар билан амалга оширилади. Масалан, Франциядаги Гранд Мазон тўғонидан 3 км баландликда жойлашган ҳажми

1.1-жадвал.

Ҳажмига кўра кўчкиларнинг синфланиши

Кўчки синфлари	I	II	III	IV	V
	Кичик	Ўрта	Катта	Улкан	Кам учрайдиган
Кўчки ҳажмлари	100 - 10.000 м ³	10.000 - 100.000 м ³	100.000 - 10·10 ⁶ м ³	10·10 ⁶ м ³ - 1 км ³	1 км ³ - 100 км ³

500 минг м³ бўлган фаол кўчки геодезик усулларда ва назорат ўлчаш асбоблари (НҲА) ёрдамида назорат қилинади. Қишда сув омборига кириш қийинлиги сабабли ўлчовларни узатиш мақсадида баъзи назорат ўлчов асбоблари масофадан бошқаришга мослаб автоматлаштирилган. НҲАлар ёрдамида мониторинг қилишда масофадан бошқариш самарали бўлади, лекин бу усул етарлича тез-тез ишлатилмайди [3].

Юқорида келтирилган мисоллар, яъни қурилиш ва эксплуатация жараёнида қияликларнинг ҳолатини кузатишни ташкил этиш кўп харажат талаб этадиган иш бўлиб, ўз навбатида қияликларнинг тасодифий кўчиш ҳолатларида янада катта харажатларнинг олдини олиш учун зарур бўлган иш ҳам ҳисобланади.

Кўчкиларнинг аниқланиши муносабати билан лойиҳа ёндашувларига муҳим ўзгаришлар киритилиши мумкин: тўғон ўқининг ҳолати, иншоотларнинг конструкциялари, қурилиш технологиялари ва бошқалар. Статистик маълумотларга қараганда, жаҳон амалиёти (284 та ҳолат) шуни кўрсатадики, кўчки қияликлари аниқланган тақдирда кўпинча иш пайтида муҳим қарорлар қабул қилиш зарурати юзага келади ва бу қарорлар ҳолатга қараб хилма-хил бўлиши мумкин [3].

Кўчкиларнинг аниқланиши, иншоотлар конструкциясининг ўзгаришига олиб келади. Масалан, кўчкиларнинг кучайиши натижасида Канададаги Вахлич ва Руминиядаги Лерешти ГЭСларининг босимли туннеллари шикастланиши туннеллар конструкциясини ўзгартириш заруратини келтириб чиқарган [3].

Қурилиш жараёнида геологик тавсияларга етарлича эътибор бермаслик, бургулаш ва портлатиш ишларини нотўғри бажариш, қияликларни кесиш ҳам кўчкиларнинг фаоллашишига олиб келиши мумкин [7].

Хулоса. ГТИни қуриш ва улардан фойдаланиш даврида содир бўлган кўчкилар жуда катта ижтимоий-иқтисодий зарарларни келтириб чиқариши мумкин. Бундан ташқари, беқарор бўлган қияликлар участканинг жойлашуви, иншоотларнинг лойиҳаси, қурилиш технологиясининг ҳам ўзгаришига олиб келиши мумкин.

Ижтимоий-иқтисодий зарарлар ва фожеали ҳалокатларнинг олдини олиш учун мутахассислар томонидан юқори самара берувчи чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши керак. Гидротехника иншоотларида бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш учун иншоотларни қуриш ва улардан фойдаланиш даврида барча беқарор қияликлар мониторингини ташкил этиш керак.

Юқорида келтирилган чора-тадбирлар ўз вақтида самарали ўтказилса, ГТИнинг хавфсиз ва ишончли ишлаши таъминланади ва унинг хизмат муддати узайишига эришилади.

**Эрназар МАХМУДОВ, т.ф.д., профессор,
Дилмурод ҚОДИРОВ, докторант,
Муротджон ШЕРБАЕВ, Ph.D,
ИСМИТИ,**

Бахтиёр АБДУЛЛАЕВ,

“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ

“Кўприкқурилиш” трести УК инженер оператори.

АДАБИЁТЛАР

1. Энергия молодых – строительному комплексу // Материалы XI Всероссийской научно-технической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых. Братск. 2017. ст. 113.
2. Разработка и создание комплекса мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений // Методическое пособие приложения. ст. 31.
3. Gorbushina V.K. Effect of landslide processes on construction and operation of hydropower structures // Hydrotechnical Construction. Vol. 31. №10. 1997. pp. 629-634.
4. Klych A.Z. Сарез, к столетию катастрофы на Памире // 2011. <https://centrasia.org/newsA.php?st=1298843940>
5. Камалов Д.Д. Озеро Сарез, опыт эксплуатации системы мониторинга и раннего оповещения // Civil security technology. Vol.10. №4(38). 2013. ст. 40-43.
6. Акулов В.В. Некоторые наблюдения над состоянием Сарезского озера в 1946 г. // Известия Всесоюзного Географического общества. 1948. т.80, вып. 3, ст. 246-258.
7. Smul'skii P. Ya. Effect of Tectonic Disturbance and Decompression of the Rock Mass on the Design and Construction of the Mansour Eddahbi Arch Dam. Collection of Works of Gidroproekt, №95. 1984.
8. Қодиров, Д.Т., Кадилов, С.Б., Шербаев, М.Р., Эрманов, Р.А. Оҳангарон сув омбори тўғонига кўчки жараёнларининг таъсирини таҳлил қилиш // ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES (ARES) илмий журналининг 2-том 5-сон. Чирчиқ-2021. 606-615 бетлар.

УЎТ: 633.14

МАЪДАНЛИ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИ ХАМДА СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИНИНГ КУЗГИ АРПА ДОНИ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ

Аннотация. Мақолада кузги арпанинг “Болғали” ва “Ихтиёр” навлари донининг сифат кўрсаткичларига қўлланилган маъданли ўғитлар меъёрлари ҳамда суғориш тартибларини таъсирини аниқлаш чора-тадбирлари баён этилган.

Аннотация. В статье описаны мероприятия по определению влияния минеральных удобрений и поливных режимов на показатели качества зерна озимого ячменя сортов “Болғали” и “Ихтиёр”.